

КОМПАРАТИВ ПЕДАГОГИКА: АМЕРИКА МАҲАЛЛА ВА ОИЛАЛАРИДА ИЖТИМОЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАР ТАРБИЯСИГА БИР НАЗАР

Муҳаммаджон Қуроноф

Т.Н.Қори Ниёзий номидаги Ўзбекистон педагогика фанлари илмий тадқиқот институти
халқаро тадқиқотлар бўлими мудири, педагогика фанлари доктори, профессор
Kuranov_57@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7927401>

Аннотация. Ўзбекистон ва АҚШдаги Президент сайловларидан кейин мамлакатларимиз муносабатлари янги босқичга кўтарилди. 2018 йилда «Ўзбекистон ва Америка Қўшма Штатлари: стратегик шериклик янги даврининг бошланиши» номли Қўшма баёнот қабул қилинди. Бу олиймақом ҳужжат икки давлат раҳбари яқдил ва қатъий иродасининг ифодаси бўлди.

Калит сўзлар: креатив педагогика, компетенция, тарбия, стратегия.

Янги давр ўз номи билан янги давр. У ўзаро англашув, ҳурматнинг янги даражасини бошлаб берди. Инсонлар орасида бўлганидек, халқлар орасида ҳам янада яқинроқ бўлиш учун бир-бирини янада яхшироқ билиш, таниш керак. Бунинг энг яхши дебчаси – халқларимиз орасидаги ўхшаш, инсоний фазилатлар. Вашингтондаги қабул маросимида Президентимиз Шавкат Мирзиёев“... Гарчи мамлакатларимиз географик нуқтаи назардан бир-биридан олис бўлса-да, меҳнатсеварлик, бағрикенглик ва ватанпарварлик каби қадриятлар халқларимизни бирлаштириб туради”, деди. Икки халққа хос уч қадрият – **меҳнатсеварлик, бағрикенглик, ватанпарварлик** ҳурмат билан тилга тилга олинди. Ушбу тарихий нутқда тилган олинган уч фазилат, уч ижтимоий компетенциялар халқларни бир-бирига чуқурроқ, қайтадан англата, таништира бошлади.

Оддий америкалик ота оналар. Улар қандай қадриятларга ишониб, таяниб яшашмоқда? Уларни бизга ўхшатадиган меҳнатсеварлик, бағрикенглик ва ватанпарварликлари нималарда кўринади? Уларни нималар бирлаштиради? Президентимиз тилган олган бу уч фазилат оддий америкаликлар ҳаётида қандай ўрин туган?

Меҳнатсеварлик

Тарихан маълум, америка қадриятлари янги ерга яхши ҳаёт умидида кўчиб келган, ўз қобилият ва матонатини ишга солиб, қийинчиликларни енгиб яшаган муҳожирларнинг орзуларидан бошланган. XIX асрда машҳур бўлган, фақат ўзига ва отига ишонувчи, барча хавфларга қарши тура олувчи мард, бирсўз, таваккалчи ковбой образи маълум. Ана шу “ковбой руҳи” билан “миллат оталари” раҳнамолигида курашиб, мустақилликка чиқишди. Ўрмонлар ўзлаштирилди, конлар топилди. Саноат гуриллаб, осмонўпар бинолар қурилди. Жаҳон урушларида, “совуқ уруш”да ғолиб чиқишди. Тинчликда халқ фаровонлигига эришишди. Тадбиркорлар бойиб, саноатни ривожлантириб, ишчи ўринларини яратиб, одамларнинг самарали меҳнатига, фаровон яшашига шароит яратиб беришди. Америкаликлар буни яхши биладилар ва “бойлар бировларнинг ҳисобига яшайдилар”, деб ҳисоблашмайди. Олимлар буларга оддий америкаликларнинг ўз бахти учун ғайратли кураши, қийинчиликлар олдида енгилмай, интилавериши ҳисобига эришилган, деб ҳисоблашади.

Ростдан шундайми? Манбаларга кўра: америкаликлар бир ҳафтада 38 соат ишлашади. Бу француз, немис, австралияликларга қараганда кўпроқ. Фақат корейслар ва сингапурликлар америкаликлардан ҳам меҳнатсевар (Business Insider, 2013).

Бунда америкаликларнинг миллий ғояси - “америка орзуси”нинг роли катта. Бу ибора америка халқи моддий ва маънавий орзуларининг ифодаси. Уильям Сефайрнинг “Сиёсий луғати” да “америка орзуси” бу — “асосчи оталар” белгилаб берган идеал эркинлик ва имкониятларнинг ифодаси; америка миллатининг маънавий қудрати; агарда АҚШ тузуми америка сиёсатининг скелети бўлса, “Америка орзуси” – унинг қалби”, дейилади. “Америка орзуси”нинг таркибий қисмлари сифатида:

- Ҳалол меҳнат билан ўзини намоён қилиш (self-made person)
- Эркин тадбиркорлик
- Ижтимоий масъулият
- Ватандошларни ҳурмат қилиш
- Жамиятда одамнинг ҳурмат-эътибори ва ролининг ошиши эътироф этилади.

Америкаликлар тарбиясида келажакка ишонч етакчи кадрият ҳисобланади. Бу уларга туганмас оптимизм беради. Шунинг учун улар омадсизликка учрашса, бу гал “ўхшамасди”. Лекин энди оқилона йўллари топаман, деб, ишни қайтадан бошлашади.

Кейинги ўнйилликлар америкаликларнинг келажакка интилишларига кучли педагогик импульс берди. Айниқса, ахборот технологиялари уларни “олға югурувчилар”дан “олдинга сакровчилар”га айлантди. Ҳамма нарса компьютерлашди. Интернет, сунъий йўлдошга уланган телефонлар аҳоли мобиллигини бир неча карра тезлаштириб юборди.

Америка оилаларида болалар илк ёшдан мустақил қарорлар қабул қилишга ўргата борилади. 18 ёшдан бошлаб ёшлар ота-онага юк бўлмаслик учун ота уйини тарк этиб, ўқишга, ишга чиқиб кетишади. Шундан кейин улар ота уйига қайтишмайди. Шахсий ҳаёти билан боғлиқ барча мауаммоларни ўзлари ҳал қилишади. Ёшларнинг ота-она бағрида 18 ёшдан кейин, қолиб кетишлари атрофдагиларда улар ҳақида “хом”, ҳаётга тайёр эмас”, “умуртқаси йўқми, ота-онасига юк бўлаяпти”, деган норозиликни уйғотади. Баъзан ота-она ёш ўғил-қизларига ёрдам беришади. Бироқ, буни боламиз уялмасин, деб, ими-жимиди қилишади. Бошқа мамлакатлардан келганлар бой ота-онанинг оила қуриб, уй сотиб олаётган фарзандига озгина бўлса-да, қарашмаслигига ҳайрон қолишади.

Ўзбекларда эса рўзғорини алоҳида қил, ўзи ҳаёт кўрсин, эр-хотин - қўш хўкиз, аравасини ўзи тортсин деган гапига ўхшайди.

Олимлар бунинг фойдали жиҳатлари кўплигини тасдиқловчи хулосалар беришган. Масалан, психиатрлар америка жамиятида учраётган асабийлик ҳолатлари сабабини балоғатга етган ёшларнинг ота-оналаридан кеч ёки нотўлиқ ажралиб чиқишларида деб биладилар.

Ўз кучи билан муваффақиятга эришган одам жамиятга ўзининг муносиб ҳиссасини қўша олади, деб ҳисобланади. Шу боис соғлом индивидуализм принципи кўр-кўрона обрўни инкор қилади. Иш ва ҳаётда ҳақиқий обрў одамнинг ёшига эмас, балки унинг ишга ва атрофдагиларга реал таъсирига қараб белгиланади. Шу боис жамиятда замон талабларига жавоб берувчи, ҳаракатчан ёшлар ҳам катта обрў қозонишлари мумкин.

Америкаликлар «Вақт – пул», деб билишади. Бу қоидага нафақат ишлаб-чиқаришда, балки ҳамма жойда, масалан, савдо ва хизмат кўрсатишда ҳам амал қилишади. Жараёнларни автоматлаштириб, ҳамманинг вақтини тежашади. Айни вақтда ишчан ва

ғайратли одамларни кўпроқ ҳурмат қилишади. Шунинг учун бой америкаликлар қартайиб қолганида ҳам ишлашади. Пул учун эмас, ишсиз яшай олмаслиги учун.

Социологларнинг тадқиқотларига кўра америкаликлар монохрон маданиятга мансуб халқ. Яъни улар ҳар бир ишни бирма-бир, қатъий кетма-кетликда, тартиб билан, ўзбекча қилиб айтганда – р и с о л а д а г и д е к бажаришади. Ҳатто тартибга риоя қилиш уларнинг ўша лаҳзалардаги манфаатларига зид келса ҳам. Масалан, мактаб кўнғироқ чалинганда, ҳар қанча қизиқ бўлмасин, тугамаган бўлса ҳам, дарс шу заҳоти тўхтатилади.

Полихрон жамиятли маданиятга амал қилувчи мамлакатларда ишларни бир вақтда, йўл-йўлакай қилиб олиш, учрашув ёки мажлисга биров кечикиб борилиши ва бунга аҳамият берилмаслиги ҳам мумкин. Бироқ, америкалик учун вақт алоҳида қийматга эга. Шу сабабли унда ҳаракатдан тўхташ, бекорчи гаплар учун вақт бўлмайди. Зеро муайян вақтдаги амалий натижадорлик ва фойдали фаоллик қадрланади.

Ватанпарварлик

Америкаликлар одам тўплаган пул миқдори унинг қанчалик фаоллигини ва жамият учун фойдалили даражасини кўрсатади. Айни вақтда одамлар у ҳақда нима дейишаётгани, уни қандай баҳолашаётгани ҳам жуда муҳим ҳисобланади. Шу тариқа ҳар бир одамнинг эришган муваффақият даражаси у ҳақидаги ижтимоий фикрда акс этади.

Машҳурлик америка жамиятида одамнинг муваффақиятлилик белгиси ва бу унга келажакда кўшимча имкониятлар беради. Одамларнинг эътирофи, машҳурлик жамиятда таниш-билишлар даврасини кенгайтиради. Бироқ, яқин дўстлар кам бўлади, чунки дўстлик вақт талаб қилади. Вақт эса – пул. Одатда америкаликлар нотаниш одамларга, кўшниларига яхши муносабатда бўлишади, бироқ, улар билан дўстона муносабатларга киришишмайди.

Америка телеканалларида дастурлар кўп, ранг-баранг. Оммабоп шоулар бепул бўлиб, ўртамиёна дидга мўлжалланган. Мумтоз, классик асарлар - опера, балет, симфоник мусиқа, шеърый асарлар эса тансиқ. Чунки улар қиммат баҳоланади. Улардан баҳраманд бўлиш учун пулли телеканалларга боғланиш керак.

Албатта ҳар бир америкаликни фаол, ватанпарвар, зиёли, ақлли деб бўлмайди. Америка менталитетига хос асосий кадрлар аҳолининг кўпчилигига хос.

Америка оилалари – огоҳ оилалар. Бу ерда бирор шубҳали, қонунга зид иш билан шуғулланаётган таниши ёки кўшнисининг устидан тегишли органларга хабар бериш уят ҳисобланмайди. Америкаликлар характерининг мана шу фазилати кўплаб жиноятларнинг олдини олиб, хавфсизлик даражасини оширишга катта ёрдам бермоқда. Жиноятчилик Германия, Норвегияга қараганда кўп (ҳар 100 минг кишига 4,6та қотиллик). Бироқ, бу кўрсаткич айрим мамлакатларга нисбатан паст ва пасая бермоқда. Масалан, 2005 йилда ҳар 100 минг кишига 416та автомобиль ўғирлиги тўғри келган бўлса, 2010 йилга келиб бу рақам 239тага камайган.

АҚШда жиноятчиликнинг олдини олишга қаратилган жамоатчилик назорати йўлга қўйилган. “Халқ дружиналари” фаолият кўрсатади. Улар neighborhood Watch (Огоҳ кўшничилик) деб номланади. Одамлар гуруҳларга уюшиб, кўчаларни патрул қилиб, тартиб сақланишини назорат қилишади. “We look out for each other”, яъни (Биз бир-биримизни эҳтиёт қиламиз) шиори остида амалга оширилаётган превентив чоралар жиноятчиликнинг олдини олишда катта самара бермоқда, деб ёзади visasam.ru/emigration.

Бағрикенглик

Хайрия ва таълимга ҳомийлик қилиш жамият томонидан юксак кадрланади. Бу фалсафа гуманитаризм деб ном олган. Масалан, АҚШнинг машҳур ва бой кишиларидан Жон Рокфеллер “Сиз нима учун университет қуришга катта маблағингизни ҳада қилаяпсиз?”, деган саволга: «Худо менга пул берди, нега мен уни Чикаго университети қурилишига сарфламаслигим керак?», деб жавоб берган. Кўпчилик америкаликлар одам ўз умри ва бойлигининг бир қисмини инсонпарварлик мақсадларига сарфлаши керак. Ана шунда уни худо ярлақайди, одамлар ундан рози бўлади, деб ҳисоблашади. Бундан америкаликларда маънавий ва моддий кадриятлар бир-бирини тўлдириб туради, деган хулосага келиш мумкин.

Бунинг мисоллари сифатида Жаҳон хайрия индекси бўйича АҚШ 2017 йилда 139да мамлакат ичида 5-ўринни эгаллаганини (Мьянма, Индонезия, Кения, Янги Зеландиядан кейин). Ижтимоий ривожланиш даражаси бўйича 2017 йилда 128 мамлакат орасида 18-ўринни эгаллаганини. 2018 йилда 158та мамлакат орасида ўтказилган Дунё мамлакатларининг бахтиёрлик даражаси бўйича рейтинги(World Happiness Report)да 18-ўринни эгаллаганини. 2016 йили 50 мамлакат орасида ўтказилган “Миллий таълим тизими самарадорлиги индекси” тадқиқотида АҚШ биринчи ўринни эгаллаганини келтириш мумкин.

Оила тарбиясида Ватанга муҳаббат етакчи қаторда туради. Ватанпарварликдан асосий мақсад – америка жамиятининг асосини белгиловчи кадриятларни қўллаб-қувватлаш. Бу мадҳияларда, тадбирларда Американи худо ярлақан мамлакат эканлигини тараннум қилиш ва унинг миллий кадриятларини бардавом қилишда намоён бўлади. Шу сабабли «Худо Американи асрайди, «Америка гўзалдир» каби кўшиқларни барча америкаликлар ёддан билишади ва тантанали тадбирларда, айниқса, спорт мусобақаларида бирга куйлашади. Ҳар бир футбол матчида олдин ўн минглаб томошабинлар тик туриб руҳонийнинг ибодатини тинглагач, кетидан миллий мадҳияни айтишади. Бу ҳам ватанпарварлик ғоясининг миллий ўзликни англашни ривожига қандай ёрдам бераётганини кўрсатади.

REFERENCES

1. Safire’s New Political Dictionary. Random House, New York, 1993.
2. <http://visasam.ru/emigration/canadausa/prestupnost-v-ssha.html#i-42018> йил 20 май.
3. <http://www.cafonline.org/>. 2018 йил 20 май.
4. <http://www.socialprogressindex.com/2018> йил 20 май.
5. <http://www.worldhappiness.report/2018> йил 20 май.
6. <http://thelearningcurve.pearson.com/2018> йил 20 май.